

GENDER PSIXOLOGIYASINING MUAMMO VA ISTIQBOLLARI

Ibragimova Shaxnoza Gapparovna¹, Diyorbek Hoshimov Nazirjonjon o'g'li
Qo'qon davlat pedagogika universiteti "Psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi, Farg'ona viloyati
Toshloq tumani 34-maktab amaliyotchi psixologi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15537985>

Annotatsiya. Gender psixologiya jinslararo munosabatlarni tadqiqot ob'ekti qilib oladi. Uning strategik maqsadi jinslararo munosabatlarni yanada mustahkamlashdir.

Maxsus tadqiqotlarda jinslar demorfizmi filogeneza, ontogeneza va sotsiogeneza asosi sifatida qayd etilsa-da, u, ya'ni demorfizm jinslararo munosabatlardagi uyg'unlikni, yaqinlikni rad qilishga qaratilmagan.

Ha, gender psixologiyasida jinslar demorfizmiga keng e'tibor beriladi, bu borada nihoyatda ko'p kuzatishlar o'tkazilgan. Biroq ushbu farqlar, har xillik insonning yaxlitligiga, butunligiga raxna solmasligi lozim.

Gender demorfizmini o'rganish jinslarning psixologiyasini, ularda zarur fazilatlarini shakllantirishning samarali usullarini, yo'llarini topish, aniqlash uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: demorfizm, gender tenglik, diskriminatsiya

Аннотация. Гендерная психология рассматривает гендерные отношения как объект исследования. Ее стратегической целью является дальнейшее укрепление гендерных отношений.

Хотя гендерный диморфизм и упоминается в специальных исследованиях как основа филогении, онтогенеза и социогенеза, он, то есть диморфизм, не направлен на отрицание совместимости и близости в межполовых отношениях.

Да, в психологии пола гендерному диморфизму уделяется много внимания и по этому поводу сделано много наблюдений. Однако эти различия и многообразие не должны затрагивать целостность личности.

Изучение полового диморфизма необходимо для поиска и определения психологии полов, эффективных путей и методов формирования у них желаемых качеств.

Ключевые слова: деморфизм, гендерное равенство, дискриминация

Annotation. Gender psychology takes gender relations as an object of research. Its strategic goal is to further strengthen gender relations.

Although gender dimorphism is mentioned in special studies as the basis of phylogeny, ontogeny and sociogenesis, it, that is, dimorphism, is not aimed at rejecting compatibility and closeness in intergender relations.

Yes, in the psychology of gender, gender dimorphism has been given a lot of attention, and many observations have been made about it. However, these differences and diversity should not affect the wholeness of the person.

The study of gender dimorphism is necessary to find and determine the psychology of the sexes, effective ways and methods of forming the desired qualities in them.

Key words: demorphism, gender equality, discrimination

Gender notenglikni keltirib chiqargan bosh sabab hokimiyat bilan bog'liqdir. Hokimiyatning erkaklar qo'lida bo'lib kelayotgani, jamiyat hayotini, davlat boshqarishi va

shaklini erkaklar hal etib, belgilab kelayotgani isbot talab qilmas faktdir. Hokimiyat qattiqo'llikni, aql quvligini, uzoqni ko'ra bilish va kuch ishlata olishni yoqtiradi. Ayolga xos yumshoqlik, ko'ngilchanlik uni qoniqtirmaydi. O'rni kelganida u tavakkal qilishga undaydi, jangovarlik xususiyatiga ega bo'lgan, dovyurak, barcha mas'uliyatni, yukni o'z ustiga olishga tayyor shaxsga bo'ysunadi. Faqat mehr- muhabbat, ezgulik, axloq to'g'risida o'ylaydigan kishi hokimiyatga ega bo'lolmaydi, ega bo'lganida ham uzoq qo'lida ushlab qololmaydi. Kamdan kam ayol hokimiyatning ushbu talablariga javob beradi.

Erkak hokimiyatga intilganida butun jamiyatni, shu jumladan, ayollarni ham o'z xohishlariga, qarashlariga bo'ysundirishni o'ylaydi. Erkakka xaloskorlik o'ylariga berilish xos, bu borada u o'zidan kechishga ham shay. Erkaklarning dinlar asoschilari ekani shundandir. (yani payg'ambarlarning barchasi erkak jinsidan)

Ayol hokimiyatga intilganida avvalo o'z oilasi va farzandlarini o'ylaydi, ularning baxtli, farovon yashashini ko'zlaydi. Hukmdor ayolning strategik maqsadi erkaklarning ham, jamiyatning ham strategik maqsadlariga aynan kelavermaydi. Umumni, uzoqni ko'ra olmaslik, mayda, bir kunlik vazifalar bilan o'ralashib qolish ayolni hokimiyatdan yiroqlashtiradi. Buni toj-taxt atrofidagi erkaklar darrov payqaydi. Agar ular ayolni qo'llab-quvvatlamochi bo'lsalar unga strategik maqsad belgilab, ishlab beradilar, agar, aksincha bo'lsa, qo'lidan hokimiyatni tortib oladilar.

T.V.Bendasning tadqiqot natijalariga ko'ra, ayol-lider erkak-liderdan ko'p quvvat, kuch sarflaydi. Bir xil vazifani bajarishga ayol-lider bor vujudi bilan kirishadi, har bir narsaga, ko'pincha mayda-chuydaga aralashaveradi. Bu hol ayol-lider bilan ijrochilar o'rtasida bahslarni keltirib chiqaradi. Erkak-lider kam kuch sarflab, ijrochilar yordamida tez maqsadga yetishni o'ylaydi. U ijrochilarning tashabbusiga tayanadi, har bir muammoni bosiqlik bilan, shoshmasdan hal etishga intiladi. Guruh oldiga aniq va bajarilishi real bo'lgan vazifalarni qo'yishi erkak-liderning strategik fikrlashidan darak beradi.

Gender notenglik gender munosabatlarni baholash yoki o'lchashdayoq sodir bo'ladi. Har qanday tadqiqotchi ularni o'z jinsi nuqtai nazaridan baholashga intilib, gender notenglikni boshlab beradi. Ushbu noto'g'ri yondoshishdan qochish yo'li BMT tomonidan qabul qilingan inson huquqlari haqidagi normalardan kelib chiqishdir.

Keling shunday farqlardan biri bilan tanishaylik:

Pertseptiv xususiyatlar o'rtasidagi farqlar yangi tug'ilgan chaqoloqlarda ham ko'zga tashlanadi. Qiz bola onasining ovozi, ovozi orqali emotsional holatini, kayfiyatini tez ilg'aydi. Ayollar o'rtasida tez bir-birini tushunish, bir-birini qo'llab-quvvatlash yuzaga keladi. O'g'il bola onasining ovozidan ko'ra qiziqish ob'ektiga, ya'ni ona ko'krigiga ko'proq yopishadi va onasi bilan yaqinligini, muloqotini o'z ehtiyojini qondirish orqali ifoda etadi. O'g'il bolaning emishga o'chligi uni onaga juda yaqinlashtiradi. Ona qizidan bir kuni uzoqlashishini instinktiv biladi («Qiz bola birovning rizqi-da!»). Shu bois u qizidan uzoqlashganiga tez ko'nikadi, ammo o'g'lining uzoqlashganini hech kechirolmaydi. Bu o'rinda u kelinini qoralaydi. «Xotining chizgan chizig'idan chiqmaydi», «Xotin deb tuqqan onasidan kechgan» degan so'zlarni qaytarmaydigan ona, qaynona yo'q.

Gender notenglikni bartaraf etish barcha xalqlar, millatlar maqsadiga aylangan emas. Ayniqsa Osiyo, musulmon mamlakatlarida patriarxal munosabatlarni qo'llab-quvvatlash hayot tarzi bo'lib qolmoqda. Maxsus tadqiqotlar natijalaridan ma'lumki, aynan ushbu mamlakatlarda ayollar patriarxal munosabatlarni, ya'ni erkaklarning ustunligini qo'llab-quvvatlashadi. Bu o'rinda ayollarning gender notenglik masalalaridan yaxshi xabardor emasligi va «tayyorga ayyor»

yashashga ko'nikib qolgani ko'zga tashlanadi. Lekin bu qarashlar garb psixologlarining qarashlaridir. Ijtimoiy-siyosiy va huquqiy nuqtai nazardan ushbu hayot tarzini qoralash mumkin, ammo etnomadaniy nuqtai nazardan uni qoralashga asos topish qiyin. Chunki bu sharq mentalitetidir.

Ayrim sohalarda, faoliyat turlarida erkakning yetakchilik qilishi ayollarning ham ushbu sohalarda va faoliyat turlarida faollik ko'rsatishi mumkinligini inkor qilmaydi. Psixofiziologik rivojlanishida gender farqlar bo'lsa-da, ular gender tenglikni qaror toptirishga xalaqit berolmaydi. Qiziqish, intellekt, iqtidor, ko'nikma, o'z «Men»ini namoyon qilish istagi, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ishtirok etish xohishi ayol va erkakka bab-barobar taalluqli xislatlardir. To'g'ri, ushbu vazifalarni bajarish va xislatlarni namoyon etish har xil darajada yoki ko'lamda bo'lishi mumkin. Ammo ular ham gender notenglikni qo'llab-quvvatlashga olib kelolmaydi.

Asosiy qism: Islom dini erkaklar mayliga qarshi chiqmaslikni, har qanday holatda ularning istagini qondirishni ayol ustiga burch qilib yuklaydi. Bu o'rinda «jannat onalar oyog'i ostidadir» degan da'vat bilan yuqoridagi burchning muvofikligi ko'zga tashlanadi. Islom ayollar tengligini patriarxal munosabatlar talablariga muvofiq o'rnatish tarafdoridir, demokratiya esa bu masalada biror diniy aqidalarning hukmronlik qilishini istamaydi. Demokratiya uchun mafkuraviy normalarning emas, balki inson huquqlarini tan oluvchi umuminsoniy qadriyatlarining real voqelikka aylanishi muhimdir. Shuning uchun hech bir din gender tenglikni o'rnatishga mutlaq da'vogar bo'lolmaydi. Lekin barcha o'z xohishiga ko'ra va o'z mentalitetiga ko'ra yashaydi va shu asosida dunyo qarashini shakillantiradi insonlar qaysi yo'lni tanlashi o'ziga bog'liq.

Gender yondashuvida muammoni cheksiz kengaytirish, har bir mavzudan, sohadan va munosabatlardan ayol va erkakka xos belgilar izlash xavfi mavjud. Bunday belgilar uchramaydigan sa'y-harakat, hayot va fikrlash tarzi, munosabatlar yo'q. To'g'ri, bunday yondashuv gender psixologiyasi va falsafasi uchun qiziqarli, rang-barang misollar, dalillar beradi. Shu bilan birga u hayotning, insonning yaxlitligiga, shaxslararo munosabatlardagi butunlikka, garmoniyaga xavf ham solishi mumkin. Har qanday gender yondashuv demorfizmi chuqurlashtirishga emas, balki ayol va erkak o'rtasidagi ittifoqni mustahkamlashga xizmat qilishi darkor.

Gender notenglikni tabiat yaratgan, aks holda jamiyat bir jinsli bo'lishi zarur. Hatto bir jinsli jamiyatda ham diskriminatsiya saqlanib qoladi, chunki ijtimoiy hayot differentsiatsiyaga qurilgan. Differentsiatsiya esa notenglikni keltirib chiqaraveradi. Shuning uchun diskriminatsiya to'la bartaraf etilgan, gender tenglik to'la qaror topgan jamiyatni barpo etish orzu, xayoldir. Bunday ideal jamiyat hanuzgacha bo'lmagan, ammo uning insonlar qalbidan o'chishi diskriminatsiya va ekspluatatsiyani avj oldiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ananov B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. – SPb., 2001.
2. Antologiya gendernoy teorii. – Minsk, 2000.
3. Bendas T.V. Gendernaya psixologiya. - SPb: Piter, 2007.
4. Ellis G. Mujchina i jennina: - SPb: 1898.
5. Fromm E. Mujchina i jennina. – SPb: Piter, 1999.
6. Gender falsafasi fayllar.org. internet sayti.